

Научная статья

УДК 159.922.8

DOI: 10.5281/zenodo.16265562

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ У СТУДЕНТОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ

© 2025 А.В. Белан

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
ORCID 0009-0005-5633-4557

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В работе исследуется влияние родительской поддержки, автономии и контроля на формирование жизненных стремлений молодежи. В отличие от других исследований, в данной работе анализируются причинно-следственные связи между конкретными аспектами детско-родительских отношений и жизненными целями студентов. На репрезентативной выборке (N=138) показано, что поддержка автономии со стороны родителей способствует развитию внутренних стремлений (самовыражение, значимые отношения), тогда как контроль является предиктором внешних стремлений (известность, влияние, финансовый успех). Интересным результатом исследования является вывод о том, что стремление к «сообществу» (как внутренняя цель) формируется у молодых людей под влиянием родительского контроля. Подтверждено, что внутренние стремления положительно связаны с академической успешностью и субъективным благополучием, а внешние – отрицательно. Результаты подчеркивают ключевую роль детско-родительских отношений в формировании мотивации молодежи.

Ключевые слова: детско-родительские отношения, родители, жизненные цели, родительская поддержка, родительский контроль, студенты.

Для цитирования: Белан А.В. Формирование жизненных целей у студентов под влиянием детско-родительских отношений / А.В. Белан // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 5. – С. 154–164. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.XXX>.

Введение. Жизненные цели рассматриваются большинством исследователей наряду с ценностными ориентациями и нравственными идеалами как обобщенная, направляющая характеристика, регулирующая поведение личности. Большинство психологических и социально-психологических исследований сосредоточено на соотношении ценностных ориентаций с механизмами поведения человека, его деятельностью, а также с особенностями социально-психологического климата общества и групп [1; 6; 8].

В настоящем исследовании теоретической основой выступает теория самодетерминации (Self-Determination Theory, или SDT) [19]. Теория самодетерминации (SDT) – это широкая теория человеческой личности и мотивации, связанная с тем, как человек взаимодействует с социальным окружением и зависит от него. Концепция самодетерминации рассматривается как метатеория в том смысле, что состоит из нескольких «мини-теорий», которые объединяются вместе, чтобы предложить комплексное понимание человеческой мотивации функционирования. Она включает в себя: теорию базовых психологических потребностей, теорию организмической интеграции, теорию каузальных ориентаций, теорию когнитивной оценки и последнюю по времени возникновения – теорию содержания целей [3]. Зарубежные работы включают в комплекс теорий SDT также теорию мотивации отношений, которая постулирует идею о том, что

нормальные отношения – те, которые помогают людям удовлетворять их основные психологические потребности в автономии, компетентности и связанности [25].

В соответствии с теорией самодетерминации жизненные цели подразделяются на внешние (богатство, привлекательность, популярность) и внутренние (личностный рост, эмоциональная близость, участие в жизни общества). Внутренние ценности в исследованиях часто классифицируются как просоциальные или самотрансцендентные. Согласно SDT, приоритет внешних целей может давать лишь поверхностное удовлетворение, поскольку они не удовлетворяют базовые психологические потребности [19]. Инвестирование ресурсов во внешние цели ограничивает возможности удовлетворения внутренних потребностей, способных обеспечить более глубокое и устойчивое чувство благополучия. Более того, акцент на внешних целях связан с ухудшением качества социальных связей, усилением социального сравнения и развитием стрессовой, контролирующей и конкурентной среды. Приоритет внешних ценностей также ассоциируется с более низким уровнем психического здоровья и иными негативными последствиями [19; 20; 21].

Отметим, что при изучении взаимосвязи детско-родительских отношений (ДРО) и жизненных целей необходимо учитывать процесс интернализации – усвоения внешних установок и их интеграции в структуру личной идентичности. Исследователи SDT различают контролируемое (внешняя и интроецированная регуляция) и автономное регулирование (интегрированная и внутренняя регуляция) [31; 32]. Отмечается, что подростки способны различать контролируемую и автономную регуляцию ценностей [23]. В данном исследовании интернализация рассматривается как наличие приоритетности определенных ценностей перед другими.

Детско-родительские отношения выступают значимым предиктором формирования жизненных целей. В настоящем исследовании они рассматриваются через призму теории самодетерминации: мы анализируем социальную среду развития с точки зрения удовлетворения базовых психологических потребностей.

В рамках теории самодетерминации выделяются три ключевые потребности подростков: потребность в принадлежности (ощущение близости и заботы в межличностных отношениях), потребность в компетентности (опыт эффективности и мастерства), а также потребность в автономии (ощущение свободы и подлинности в действиях) [34]. Фрустрация этих потребностей имеет негативные психологические последствия: дефицит автономии вызывает ощущение принуждения, фрустрация принадлежности – социальную изоляцию, а неудовлетворенная потребность в компетентности – чувства беспомощности и неуспешности [19].

Одним из механизмов влияния родительства на потребности является родительский контроль, который рассматривается как многомерная конструкция, включающая поведенческий и психологический компоненты [12]. Поведенческий контроль связан со структурированием среды через установление правил и границ, способствующих безопасности и предсказуемости. Психологический контроль, напротив, включает эмоциональное давление, манипуляции и подрыв автономии ребенка. Эффективность поведенческого контроля зависит от его сочетания с теплым, поддерживающим взаимодействием, что подтверждается его защитным эффектом от девиантного поведения [13].

Родительское поведение, удовлетворяющее базовые потребности ребенка в автономии и принадлежности, способствует приоритезации внутренних жизненных целей [21]. В условиях фрустрации этих потребностей ребенок может ориентироваться

на внешние цели, связанные с социальным одобрением, материальным успехом и привлекательностью, что поощряется культурой потребления и сверстниками [35].

Результаты многочисленных исследований подтверждают связь между стилем детско-родительского взаимодействия и характером жизненных целей. Так, у молодых людей, ставящих во главу угла финансовый успех, матери демонстрировали низкий уровень теплоты и отзывчивости [22]. В то же время высокая родительская вовлеченность положительно коррелировала с просоциальной ориентацией подростков [18]. Поддержка автономии родителями ассоциировалась с приоритетом внутренних целей у старшеклассников в Канаде, Китае и США [26], а также с более низкой ориентацией на внешние ценности [35]. В Испании и Бразилии подростки из семей с авторитарными или пренебрежительными родителями проявляли низкий уровень ценностной ориентированности вообще [28; 29]. В других исследованиях обнаружено, что теплые родительские отношения способствуют благожелательной направленности (например, готовность помочь, дружелюбие), тогда как отвержение со стороны родителей ассоциируется с ориентацией на власть [9]. Таким образом, можно говорить о связи авторитарного воспитания с доминированием внешних целей, в то время как авторитетный стиль способствует развитию внутренних, контекстуально релевантных ценностей [22].

Существуют данные, подтверждающие связь между авторитетным стилем воспитания и просоциальным поведением [16; 24]. По мнению молодых людей, именно теплые и отзывчивые отношения с матерью способствуют автономной интернализации просоциальных ценностей [15]. Интернализированные автономно, такие ценности становятся устойчивой частью идентичности и поведения [23]. Напротив, восприятие Бога как карающего, аналогично образу авторитарного родителя, ассоциировалось с агрессивным и менее просоциальным поведением подростков [33]. Однако важно учитывать, что поведенческие проявления не всегда эквивалентны системе ценностей [14].

Несмотря на большое количество исследований, существует теоретико-эмпирический пробел в изучении прямого влияния детско-родительских отношений на формирование жизненных целей именно у студентов. Тогда как проактивное воспитание уже показано как фактор регуляции ценностей [30], большинство исследований сосредоточены на подростковой выборке. В связи с этим данное исследование нацелено на восполнение указанного пробела путем анализа влияния детско-родительских отношений в студенческой среде с опорой на принципы теории самодетерминации.

Материал и методы. В исследовании участвовали студенты (N = 138) из МГУ имени М.В. Ломоносова. Средний возраст респондентов составил 21 год (20,94, ст. откл. – 1,51). Из них лиц женского пола – 46, мужского – 92.

Целью проведенного исследования стал анализ влияния различных составляющих детско-родительских отношений как факторов, влияющих на формирование жизненных целей у молодежи. В состав диагностического портфеля вошли следующие методики:

1. Переведенная методика «Шкала воспринимаемой родительской поддержки автономии» (Perceived Parental Autonomy Support Scale (P-PASS) [27], включающая 6 шкал, включенных в 2 блока: блок поддержки автономии родителями (предоставление выбора родителями; объяснение причин поведения; осознание, принятие чувств ребенка) и блок психологического контроля (угроза наказания; вызывание чувства вины; поощрение результата родителями).

2. Шкала позитивного аффекта и негативного аффекта, ШПАНА [7]. Методика представляет собой опросник, направленный на диагностику широкого спектра позитивных и негативных эмоциональных состояний. Разработана на основе зарубежной методики PANAS (Positive and Negative Affect Schedule).

3. Краткая версия опросника «Индекс стремлений». Гордеева Т.О., Сычев О.А., Егоров В.А. [4]. Данная методика включает 2 шкалы и по 3 субшкалы в каждой из них. Шкала-1 «Внутренние стремления» включает: Самовыражение, Отношения, Сообщество. Шкала-2 «Внешние стремления» включает: Внешность, Известность, Влиятельность.

4. Кроме того, респонденты самостоятельно сообщали средний балл текущей успеваемости. Для оценки давалась шкала от 3,00 до 5,00 с шагом в 0,25 балла (то есть 3,00; 3,25; 3,50 и т.д.)

Основная часть. Исследование исходило из предположения, что разные стили детско-родительского взаимодействия формируют различные типы жизненных целей у студентов, что впоследствии сказывается на их успеваемости и эмоциональном благополучии. В частности, предполагалось, что поддержка автономии (проявляющаяся в предоставлении выбора, объяснении причин и принятии чувств ребенка) способствует развитию внутренних целей, ориентированных на самовыражение, отношения и чувство общности. Напротив, психологический контроль (включая тактики вины, угроз и акцента на результативность) связан с внешними целями – стремлением к признанию, влиянию и материальному успеху. Ожидалось, что внутренние цели будут положительно ассоциироваться с академической успешностью и позитивным аффектом, тогда как внешние – демонстрировать обратную связь с этими показателями.

Первым этапом анализа была описательная статистика.

Проверка гендерных различий, осуществленная с помощью t-критерия Уэлча, не показала, статистически значимых различий.

Корреляционный анализ с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена выявил положительные связи всех показателей блока автономии с внутренними стремлениями. В то время как блок контроля, напротив, демонстрировал отрицательную корреляцию с внутренними стремлениями и положительную – с внешними стремлениями (Таблица 1).

Таблица 1. Показатели корреляций шкал методики P-pass и «Индекс стремлений»

	1	2	3	4	5	6	7	8
Внутренние	0.265*	0.106	0.156	0.354**	-0.246*	-0.318**	-0.137	-0.206
Самовыражение	0.106	0.122	0.010	0.090	-0.116	-0.123	0.117	-0.240*
Отношения	0.307*	0.209	0.196	0.411***	-0.202	-0.359**	-0.188	-0.102
Сообщество	0.252*	0.089	0.131	0.331**	-0.291*	-0.266*	-0.179	-0.267*
Внешние	-0.316**	-0.244*	-0.294*	-0.238*	0.312**	0.196	0.214	0.248*
Внешность	-0.257*	-0.183	-0.261*	-0.220	0.232	0.208	0.311**	-0.025
Известность	-0.224	-0.206	-0.099	-0.262*	0.340**	0.189	0.249*	0.309*
Влиятельность	-0.165	0.087	-0.194	-0.095	0.343**	0.183	0.168	0.328*
Финансовый успех	-0.312*	-0.226	-0.351**	-0.126	0.234*	0.046	0.077	0.311*

Примечание: «1» – Блок автономии; «2» – Предоставление выбора в определенных границах; «3» – Объяснение причин, лежащих в основе требований, правил и ограничений; «4» – Осознание, принятие, признание чувств ребенка; «5» – Блок контроля; «6» – Угрозы ребенку наказанием; «7» – Вызывание чувства вины; «8» – Поощрение результативных целей.

* – $p < 0.05$; ** – $p < 0.01$; *** – $p < 0.001$.

Далее с помощью линейного регрессионного анализа, теста Дурбина-Уотсона на автокорреляцию и теста всеобъемлющей модели (F-тест) мы оценивали наличие влияния отдельных проявлений детско-родительских отношений на формирование жизненных целей.

Таблица 2 Регрессионный анализ вклада показателей ДРО в формирование жизненных целей.

Предиктор	Коэффициент регрессии	p	R	R ²	F	p	Критерий Дурбина-Уотсона
Критерий: стремление к цели самовыражение							
Константа	6.3765	<0.001	0.506	0.256	3.56	0.004	1.71
1	0.0295	0.791					
2	-0.0983	0.299					
3	0.1273	0.235					
4	-0.2217	0.052					
5	0.2973	0.009					
6	-0.1429	0.019					
Критерий: стремление к цели отношения							
Константа	5.6767	<0.001	0.507	0.257	3.57	0.004	2,21
1	-0.2425	0.219					
2	-0.2034	0.222					
3	0.6480	<0.001					
4	-0.3844	0.055					
5	0.3629	0.064					
6	-0.0367	0.727					
Критерий: стремление к цели сообщества							
Константа	4.8610	0.002	0.533	0.284	4.09	0.002	1.89
1	-0.3986	0.080					
2	0.0606	0.750					
3	0.5668	0.010					
4	-0.2518	0.268					
5	0.4596	0.041					
6	-0.4354	<0.001					
Предиктор	Коэффициент регрессии	p	R	R ²	F	p	Критерий Дурбина-Уотсона
Критерий: стремление к цели известность							
Константа	2.7458		0.462	0.213	2.80	0.018	2.20
1	0.1029	0.653					
2	-0.0369	0.849					
3	-0.2251	0.306					
4	0.2000	0.387					
5	-0.2636	0.245					
6	0.3678	0.004					
Критерий: стремление к цели влияние							
Константа	4.862	0.55	0.443	0.188	2.39	0.039	1.85
1	0.534	0.146					
2	-0.329	0.286					
3	-0.599	0.89					
4	0.479	0.194					
5	-0.803	0.028					
6	0.514	0.010					
Критерий: стремление к цели финансовый успех							
Константа	7.941	<0.001	0.635	0.404	7.00	<0.001	1.71
1	0.218	0.203				1	

2	-0.720	<0.001
3	-0.138	0.399
4	-0.186	0.280
5	-0.380	0.026
6	0.353	<0.001

Блок автономии действительно влияет на формирование таких внутренних жизненных целей, как самовыражение (25,6%) и отношения (25,7%).

Блок контроля также значимо влияет на следующие внешние жизненные цели (ЖЦ): известность (21,3%), влияние (18,8%), финансовый успех (40,4%). Но и формирование одной из внутренних ЖЦ «Сообщество» было обусловлено наличием в детско-родительских блока контроля.

Затем мы исследовали связь жизненных целей с академической успешностью студентов и благополучием.

Таблица 3. Связь жизненных целей с показателями академической успешности и благополучием у студентов.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПА	0.106	0.232*	0.156	0.020	-0.320**	-0.349**	-0.384**	-0.048	-0.333**
НА	0.252*	0.215	0.126	0.316**	0.153	0.424***	0.112	-0.056	-0.011
Ср. Б.	-0.141	-0.036	-0.189	-0.103	-0.38**	-0.38**	-0.213	-0.216	-0.504***

Примечание: «1» – Внутренние стремления; «2» – Самовыражение, «3» – Отношения, «4» – Сообщество; «5» – Внешние стремления; «6» – Внешность, «7» – Известность, «8» – Влиятельность; «9» – финансовый успех. «НА» – Негативный аффект; «ПА» – Позитивный аффект; Ср.Б. – средний академический балл.
* – $p < 0.05$; ** – $p < 0.01$; *** – $p < 0.001$

Анализ данных выявил устойчивую отрицательную связь между внешними ЖЦ и средним академическим баллом. Наиболее сильная корреляция наблюдается для финансового успеха ($r = -0.504$, $p < 0.001$), что свидетельствует о том, что чрезмерная ориентация на материальные ценности сопряжена со снижением учебных результатов. Аналогичные, хотя и менее выраженные, тенденции обнаружены для стремления к внешности, привлекательной для окружающих ($r = -0.360$, $p = 0.002$) и известности ($r = -0.383$, $p = 0.001$).

Студенты, ориентированные на внешние цели, демонстрируют повышенный уровень негативного аффекта. В частности, стремление к внешности ($r = 0.424$, $p < 0.001$) значимо коррелирует с переживанием отрицательных эмоций. В то же время, и общий блок внешних целей ($r = -0.320$, $p = 0.007$), и отдельно взятые внешние стремления: внешность ($r = -0.349$, $p = 0.003$), известность ($r = -0.384$, $p = 0.001$) и финансовый успех ($r = -0.333$, $p = 0.005$), связаны со снижением позитивного аффекта.

Итак, обобщим полученные результаты. Настоящее исследование было призвано исследовать взаимосвязь различных характеристик детско-родительских отношений с жизненными стремлениями молодежи. Новизна работы заключалась в комплексном изучении проблемы с точки зрения теории самодетерминации. Основной акцент в исследовании был смещен на анализ влияния поддержки автономии со стороны родителей и контролирующих практик в родительском воспитании. Ожидается, были выявлены

значимые положительные связи между показателями поддержки автономии и внутренними ЖЦ и значимые положительные связи контроля с внешними жизненными стремлениями.

Как было показано, блок автономии действительно влияет на формирование таких внутренних ЖЦ, как самовыражение и отношения. Блок контроля в свою очередь значимо влиял на формирование внешних ЖЦ у молодежи: стремление к известности, влиятельности, финансовому успеху. Это данные согласуются с результатами работ, проведенных на группе школьников [30].

Таким образом, поддержка автономии со стороны родителей способствует формированию внутренних жизненных целей (самовыражение, отношения, сообщество), тогда как родительский контроль связан с внешними целями (известность, влиятельность, финансовый успех), которые отрицательно коррелируют с академической успеваемостью и благополучием студентов, что подтверждается исследованиями [17; 20].

Однако формирование одной из внутренних ЖЦ «Сообщество» также было обусловлено наличием в детско-родительских блока контроля. На первый взгляд, это может противоречить положениям теории SDT, согласно которой контроль, особенно в форме психологического давления, ассоциируется с фрустрацией базовой потребности в автономии и приоритетом внешних целей. Более детальный анализ позволяет интерпретировать полученные данные через призму различия двух типов родительского контроля – поведенческого и психологического [12]. Поведенческий контроль, предполагающий структурирование среды через установление правил и границ, особенно при условии сочетания с эмоциональной поддержкой, может способствовать интернализации просоциальных норм и ценностей. В частности, он создает условия для формирования чувства социальной ответственности, понимания значимости участия в жизни сообщества и соблюдения коллективных норм. Таким образом, наличие поведенческого контроля в семье может опосредованно способствовать развитию внутренней цели «Сообщество» через механизмы структурированной социализации и формирования интегрированной регуляции. Это согласуется с утверждением, что просоциальные цели могут интернализироваться в условиях автономной, но структурированной и поддерживающей среды [15; 19].

Исследование связей между жизненными стремлениями и благополучием, академической успешностью студентов продолжили логику современных исследований [5]. Эти данные также соотносятся с данными, полученными на выборке старшеклассников, представленными в статье Гордеевой Т.О., Сычева О.А и Егорова В.А. [2].

Полученные данные согласуются с исследованиями, показывающими, что детско-родительские отношения, характеризующиеся поддержкой автономии детей, способствуют развитию «внутреннего компаса» – системы интегрированных личных ценностей, предпочтений и интересов [10]. Это напрямую влияет на позитивные результаты не только в отношении благополучия подростков и молодежи, но и в отношении их основной продуктивной деятельности – учебной, в рамках которой закладывается фундамент профессиональной успешности.

Заключение. На выборке студентов было показано, что детско-родительские отношения остаются значимым фактором, сказывающемся на формировании жизненных стремлений молодежи.

Результаты эмпирического исследования показали, что поддержка автономии, то есть предоставление подростку выбора в определенных границах, объяснение причин поступков, а также желание и умение услышать ребенка, понять его чувства, влияют на формирование внутренних целей у молодежи. Более того, значимое влияние на

формирование таких жизненных ценностей, как финансовый успех, влияние, известность, сообщество и самовыражение оказывают такие аспекты детско-родительских отношений как вызывание чувства вины у ребенка, поощрение результативных достижений.

Исследование данной проблематики остается актуальным для современной психологической науки. Результаты исследования планируется включить в цикл работ, связанных с проблемами родительского подхода к воспитанию, выстраиванию взаимоотношений с детьми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бобнева М.И. Психологические механизмы регуляции социального поведения / М.И. Бобнева, Е.В. Шорохова. – М.: Наука, 1979. – 272 с.
2. Гордеева Т.О. Мотивы учебной деятельности учащихся средних и старших классов современной массовой школы / Т.О. Гордеева // Психология обучения. – 2010. – № 6. – С. 17–32.
3. Гордеева Т.О. Теория самодетерминации: настоящее и будущее. Ч. 1: Проблемы развития теории / Т.О. Гордеева // Психологические исследования: электрон. науч. журн. – 2010. – № 4(12). – Режим доступа: <https://psystudy.ru/num/article/view/906/853> (дата обращения 04.10.2024)
4. Гордеева Т.О. Диагностика жизненных целей: краткая версия опросника «Индекс стремлений» / Т.О. Гордеева, О.А. Сычев, В.А. Егоров // Психологический журнал. – 2023. – Т. 44. № 4. – С. 17–49.
5. Гордеева Т.О. Источники мотивации и академических достижений студентов: роль родительского контроля и поддержки автономии / Т.О. Гордеева, Д.М. Нечаева, О.А. Сычев // Вестник Московского университета. – 2024. – Серия 14. 47(3) – С. 33–55.
6. Додонов Б.И. Эмоция как ценность / Б.И. Додонов. – М.: Политиздат, 1978. – 272 с.
7. Осин Е.Н. Измерение позитивных и негативных эмоций: разработка русскоязычного аналога методики PANAS / Е.Н. Осин // Психология. Журнал ВШЭ. – 2012. – № 4. – С. 91–110.
8. Фельдштейн Д.И. Проблемы формирования личности растущего человека на новом историческом этапе развития общества / Д.И. Фельдштейн // Образование и наука. – 2013. – № 9. – С. 3–23.
9. Aluja A. Relationships between adolescents' memory of parental rearing styles, social values and socialization behavior traits / A. Aluja, V. del Barrio, L.F. Garcia // Personality and Individual Differences. – 2005. – Vol. 39. – P. 903–912.
10. Assor A. Feeling Free and Having an Authentic Inner Compass as Important Aspects of the Need for Autonomy in Emerging Adults' Interactions with Their Mothers / A. Assor, R. Cohen, O. Ezra, S. Yu // Frontiers in Psychology. – 2021. – Vol. 12. Article № 635118.
11. Barber B.K. Parental psychological control: Revisiting a neglected construct / B.K. Barber // Child Development. – 1996. – Vol. 67. – P. 3296–3319.
12. Barber B.K. Parental support, psychological control, and behavioral control: Assessing relevance across time, culture, and method: Abstract / B.K. Barber, H.E. Stolz, J.A. Olsen, A. Collins, M. Burchinal // Monographs of the Society for Research in Child Development. – 2005. – Vol. 70. № 4. – P. 125–137.
13. Barber B.K. The centrality of control to parenting and its effects / B.K. Barber, M. Xia // Authoritative parenting: Synthesizing nurturance and discipline for optimal child development / Ed. by R.E. Larzelere, A.S. Morris, A.W. Harrist. Washington: American Psychological Association, – 2013. – P. 61–87.
14. Bardi A. Values and behavior: Strength and structure of relations / A. Bardi, S.H. Schwartz // Personality and Social Psychology Bulletin. – 2003. – Vol. 29. № 10. – P. 1207–1220.
15. Barry C.M. The impact of maternal relationship quality on emerging adults' prosocial tendencies: Indirect effects via regulation of prosocial values / C.M. Barry, L.M. Padilla-Walker, S.D. Madsen, L.J. Nelson // Journal of Youth and Adolescence. – 2008. – Vol. 37. – P. 581–591.
16. Baumrind D. The influence of parenting style on adolescent competence and substance use / D. Baumrind // The Journal of Early Adolescence. – 1991. – Vol. 11. – P. 56–95.
17. Bradshaw E.L. A meta-analysis of the dark side of the American dream: Evidence for the universal wellness costs of prioritizing extrinsic over intrinsic goals / E.L. Bradshaw, J.H. Conigrave, B.A. Steward, K.A. Ferber, P.D. Parker, R.M. Ryan // Journal of Personality and Social Psychology. – 2023. – Vol. 124. № 4. – P. 873–899.
18. Davis A.N. Longitudinal associations between maternal involvement, cultural orientations, and prosocial behaviors among recent immigrant Latino adolescents / A.N. Davis, G. Carlo, C. Streit, S.J. Schwartz, J.B. Unger, L. Baezconde-Garbanati, J. Szapocznik // Journal of Youth and Adolescence. – 2018. – Vol. 47. – P. 460–472.

19. Deci E.L. The «what» and «why» of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior / E.L. Deci, R.M. Ryan // *Psychological Inquiry*. – 2000. – № 11. – P. 227–268.
20. Kasser T. A dark side of the American Dream: Correlates of financial success as a central life aspiration / T. Kasser, R.M. Ryan // *Journal of Personality and Social Psychology*. – 1993. – Vol. 65. – P. 410–422.
21. Kasser T. Further examining the American Dream: differential correlates of intrinsic and extrinsic goals / T. Kasser, R.M. Ryan // *Personality and Social Psychology Bulletin*. – 1996. – Vol. 22. – P. 280–287.
22. Kasser T. The relations of maternal and social environments to late adolescents' materialistic and prosocial values / T. Kasser, R.M. Ryan, M. Zax, A.J. Sameroff // *Developmental Psychology*. – 1995. – Vol. 31. – P. 907–914.
23. Knafo A. Motivation for agreement with parental values: Desirable when autonomous, problematic when controlled / A. Knafo, A. Assor // *Motivation and Emotion*. – 2007. – Vol. 31. – P. 232–245.
24. Lamborn S.D. Patterns of competence and adjustment among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful families / S.D. Lamborn, N.S. Mounts, L. Steinberg, S.M. Dornbusch // *Child Development*. – 1991. – P. 1049–1065.
25. Legault L. Assisted versus asserted autonomy satisfaction: their unique associations with wellbeing, integration of experience, and conflict negotiation / L. Legault, K. Ray, A. Hudgins, M. Pelosi, W. Shannon // *Journal of Personality and Social Psychology*. – 2017.
26. Leke N. Parental autonomy-support, intrinsic life goals, and well-being among adolescents in China and North America / N. Leke, I. Gingras, F.L. Philippe, R. Koestner, J. Fang // *Journal of Youth and Adolescence*. – 2010. – Vol. 39. – P. 858–869.
27. Mageau G.A. Validation of the Perceived Parental Autonomy Support Scale (P-PASS) / G.A. Mageau, F. Ranger, M. Joussemet, R. Koestner, E. Moreau, J. Forest // *Canadian Journal of Behavioural Science*. – 2015. – Vol. 47. № 3. – P. 251–262.
28. Martinez I. Impact of parenting styles on adolescents' self-esteem and internalization of values in Spain / I. Martinez, J. Fernando Garcia // *Spanish Journal of Psychology*. – 2007. – Vol. 10. – P. 338–348.
29. Martinez I. Internalization of values and self esteem among Brazilian teenagers from authoritative, indulgent, authoritarian, and neglectful homes / I. Martinez, J. Fernando Garcia // *Family Therapy*. – 2008. – Vol. 35. – P. 43–59.
30. Padilla-Walker L.M. Walking the walk: The moderating role of proactive parenting on adolescents' value-congruent behaviors / L.M. Padilla-Walker, A.M. Fraser, J.M. Harper // *Journal of Adolescence*. – 2012. – Vol. 35. – P. 1141–1152.
31. Sheldon K.M. Pursuing personal goals: Skills enable progress, but not all progress is beneficial / K.M. Sheldon, T. Kasser // *Personality and Social Psychology Bulletin*. – 1998. – Vol. 24. – P. 1319–1331.
32. Sheldon K.M. The independent effects of goal contents and motives on well-being: It's both what you pursue and why you pursue it / K.M. Sheldon, R.M. Ryan, E.L. Deci, T. Kasser // *Personality and Social Psychology Bulletin*. – 2004. – Vol. 30. – P. 475–486.
33. Shepperd J.A. Belief in a loving versus punitive God and behavior / J.A. Shepperd, G. Pogge, N.P. Lipsey, W.A. Miller, G.D. Webster // *Journal of Research on Adolescence*. – 2019. – Vol. 29. – P. 390–401.
34. Soenens B. How parents contribute to children's psychological health: The critical role of psychological need support / B. Soenens, E.L. Deci, M. Vansteenkiste // *Development of self-determination through the life-course* / Ed. by L. Wehmeyer, T.D. Little, S.J. Lopez, K.A. Shogren, R. Ryan. – New York: Springer. – 2017. – P. 171–187.
35. Williams G.C. Extrinsic life goals and health-risk behaviors in adolescents / G.C. Williams, E.M. Cox, V.A. Hedberg, E.D. Deci // *Journal of Applied Social Psychology*. – 2000. – Vol. 30. – P. 1756–1771.

REFERENCES

1. Bobneva M.I., Shorokhova E.V. (1979) *Psikhologicheskie mekhanizmy regulyatsii sotsial'nogo povedeniya* [Psychological mechanisms of regulation of social behavior] (272 p.). Moscow: Nauka (In Russian).
2. Gordeeva T.O. (2010) *Motivy uchebnoj deyatel'nosti uchashchihsya srednih i starshih klassov sovremennoj massovoj shkoly* [Motives of educational activity of students of middle and senior classes of modern mass schools]. *Psychology of education*. No. 6. pp. 17–32 (In Russian).
3. Gordeeva T.O. (2010) *Teoriya samodeterminatsii: nastoyashchee i budushchee*. CH. 1: *Problemy razvitiya teorii* [Self-determination theory: present and future. Part 1: Problems of theory development] // *Psikhologicheskie issledovaniya: ehlektron. nauch. zhurn. № 4(12)*. (In Russian).
4. Gordeeva T.O., Sychev O.A., Egorov V.A. (2023) *Diagnostika zhiznennykh tselei: kratkaya versiya oprosnika «Indeks stremlenii»* [Diagnostics of life goals: short version of the questionnaire «Index of aspirations»] [Diagnostics of life goals: short version of the questionnaire "Index of aspirations"]. *Psikhologicheskii zhurnal*. T. 44. № 4. pp. 17–49 (In Russian).

5. Gordeeva T.O., Nechaeva D.M., Sychev O.A. (2024) Istochniki motivatsii i akademicheskikh dostizhenij studentov: rol' roditel'skogo kontrolya i podderzhki avtonomii [Sources of students' motivation and academic achievement: the role of parental control and autonomy support]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. 47(3), pp. 33–55 (In Russian).
6. Dodonov B.I. (1978) Ehmotsiya kak tsennost' [Emotion as a value] (272 p.). Moscow: Politizdat (In Russian).
7. Osin E.N. (2012) Izmerenie pozitivnykh i negativnykh ehmotsii: razrabotka russkoyazychnogo analoga metodiki PANAS [Measuring positive and negative emotions: development of a Russian-language analogue of the PANAS technique]. Psikhologiya. Zhurnal VSHEH. № 4. pp. 91–110 (In Russian).
8. Fel'dshtein D.I. (2013) Problemy formirovaniya lichnosti rastushchego cheloveka na novom istoricheskom ehtape razvitiya obshchestva [Problems of personality formation of a growing person at a new historical stage of society development]. Obrazovanie i nauka. № 9. pp. 3–23 (In Russian).
9. Aluja A., del Barrio V., Garcia L.F. (2005) Relationships between adolescents' memory of parental rearing styles, social values and socialization behavior traits. Personality and Individual Differences. Vol. 39. pp. 903–912 (In English).
10. Assor A., Cohen R., Ezra O., Yu S. (2021) Feeling Free and Having an Authentic Inner Compass as Important Aspects of the Need for Autonomy in Emerging Adults' Interactions with Their Mothers. Frontiers in Psychology. Vol. 12. Article № 635118 (In English).
11. Barber B.K. (1996) Parental psychological control: Revisiting a neglected construct. Child Development. Vol. 67. pp. 3296–3319 (In English).
12. Barber B.K., Stolz H.E., Olsen J.A., Collins A., Burchinal M. (2005) Parental support, psychological control, and behavioral control: Assessing relevance across time, culture, and method: Abstract. Monographs of the Society for Research in Child Development. Vol. 70. № 4. pp. 125–137 (In English).
13. Barber B.K., Xia M. (2013) The centrality of control to parenting and its effects. Authoritative parenting: Synthesizing nurturance and discipline for optimal child development. Ed. by R.E. Larzelere, A.S. Morris, A.W. Harrist. Washington: American Psychological Association. pp. 61–87 (In English).
14. Bardi A., Schwartz S.H. (2003) Values and behavior: Strength and structure of relations. Personality and Social Psychology Bulletin. Vol. 29. № 10. pp. 1207–1220 (In English).
15. Barry C.M., Padilla-Walker L.M., Madsen S.D., Nelson L.J. (2008) The impact of maternal relationship quality on emerging adults' prosocial tendencies: Indirect effects via regulation of prosocial values. Journal of Youth and Adolescence. Vol. 37. pp. 581–591 (In English).
16. Baumrind D. The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. The Journal of Early Adolescence. 1991. Vol. 11. pp. 56–95 (In English).
17. Bradshaw E.L., Conigrave J.H., Steward B.A., Ferber K.A., Parker P.D., Ryan R.M. (2023) A meta-analysis of the dark side of the American dream: Evidence for the universal wellness costs of prioritizing extrinsic over intrinsic goals. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 124. № 4. pp. 873–899 (In English).
18. Davis A.N., Carlo G., Streit C., Schwartz S.J., Unger J.B., Baezconde-Garbanati L., Szapocznik J. (2018). Longitudinal associations between maternal involvement, cultural orientations, and prosocial behaviors among recent immigrant Latino adolescents. Journal of Youth and Adolescence. Vol. 47. pp. 460–472 (In English).
19. Deci E.L., Ryan R.M. (2000) The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry. № 11. pp. 227–268 (In English).
20. Kasser T., Ryan R.M. (1993) A dark side of the American Dream: Correlates of financial success as a central life aspiration. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 65. pp. 410–422 (In English).
21. Kasser T., Ryan R.M. (1996) Further examining the American Dream: differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin. Vol. 22. pp. 280–287 (In English).
22. Kasser T., Ryan R.M., Zax M., Sameroff A.J. (1995) The relations of maternal and social environments to late adolescents' materialistic and prosocial values. Developmental Psychology. Vol. 31. pp. 907–914 (In English).
23. Knafo A., Assor A. (2007) Motivation for agreement with parental values: Desirable when autonomous, problematic when controlled. Motivation and Emotion. Vol. 31. pp. 232–245 (In English).
24. Lamborn S.D., Mounts N.S., Steinberg L., Dornbusch S.M. (1991) Patterns of competence and adjustment among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful families. Child Development. Vol. pp. 1049–1065 (In English).
25. Legault L., Ray K., Hudgins A., Pelosi M., Shannon W. (2017) Assisted versus asserted autonomy satisfaction: their unique associations with wellbeing, integration of experience, and conflict negotiation. Journal of Personality and Social Psychology (In English).

26. Lekes N., Gingras I., Philippe F.L., Koestner R., Fang J. (2010) Parental autonomy-support, intrinsic life goals, and well-being among adolescents in China and North America. *Journal of Youth and Adolescence*. Vol. 39. pp. 858–869 (In English).
27. Mageau G.A., Ranger F., Joussemet M., Koestner R., Moreau E., Forest J. (2015) Validation of the Perceived Parental Autonomy Support Scale (P-PASS). *Canadian Journal of Behavioural Science*. Vol. 47. № 3. pp. 251–262 (In English).
28. Martinez I., Fernando Garcia J. (2007) Impact of parenting styles on adolescents' self-esteem and internalization of values in Spain. *Spanish Journal of Psychology*. Vol. 10. pp. 338–348 (In English).
29. Martinez I., Fernando Garcia J. (2008) Internalization of values and self-esteem among Brazilian teenagers from authoritative, indulgent, authoritarian, and neglectful homes. *Family Therapy*. Vol. 35. pp. 43–59 (In English).
30. Padilla-Walker L.M., Fraser A.M., Harper J.M. (2012) Walking the walk: The moderating role of proactive parenting on adolescents' value-congruent behaviors. *Journal of Adolescence*. Vol. 35. pp. 1141–1152 (In English).
31. Sheldon K.M., Kasser T. (1998) Pursuing personal goals: Skills enable progress, but not all progress is beneficial. *Personality and Social Psychology Bulletin*. Vol. 24. pp. 1319–1331 (In English).
32. Sheldon K.M., Ryan R.M., Deci E.L., Kasser T. (2004) The independent effects of goal contents and motives on well-being: It's both what you pursue and why you pursue it. *Personality and Social Psychology Bulletin*. Vol. 30. pp. 475–486 (In English).
33. Shepperd J.A., Pogge G., Lipsey N.P., Miller W.A., Webster G.D. (2019) Belief in a loving versus punitive God and behaviour. *Journal of Research on Adolescence*. Vol. 29. pp. 390–401 (In English).
34. Soenens B., Deci E.L., Vansteenkiste M. (2017) How parents contribute to children's psychological health: The critical role of psychological need support. Development of self-determination through the life-course / Ed. by L. Wehmeyer, T.D. Little, S.J. Lopez, K.A. Shogren, R. Ryan. New York: Springer. pp. 171–187 (In English).
35. Williams G.C., Cox E.M., Hedberg V.A., Deci E.D. (2000) Extrinsic life goals and health-risk behaviors in adolescents. *Journal of Applied Social Psychology*. Vol. 30. pp. 1756–1771 (In English).

Поступила в редакцию 27.05.2025 г.

FORMATION OF LIFE GOALS IN UNIVERSITY STUDENTS: INFLUENCE OF PARENT-CHILD RELATIONSHIPS

A.V. Belan

The study deals with the influence of parental support, autonomy, and control on the formation of life aspirations in youth. In contrast to prior research, this work analyzes causal relationships between specific dimensions of parent-child relationships and the life goals of university students. A representative sample (N = 138) demonstrated that parental autonomy support fosters the development of intrinsic aspirations (e.g., self-expression, meaningful relationships), whereas parental control predicts extrinsic aspirations (e.g., fame, influence, financial success). A notable finding is that the pursuit of "community" (as an intrinsic goal) emerges in young adults under the influence of parental control. The study confirms that intrinsic aspirations are positively associated with academic performance and subjective well-being, while extrinsic aspirations exhibit negative correlations. The results underscore the pivotal role of parent-child dynamics in shaping youth motivation, emphasizing the need to differentiate between autonomy-supportive and controlling parenting practices in developmental research.

Key words: parent-child relationships, parents, life goals, parental support, parental control, students.

Белан Александра Владимировна.

Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская
Федерация.

Студент.

ORCID 0009-0005-5633-4557.

E-mail: aleksandbelan@yandex.ru.

Belan Aleksandra Vladimirovna.

Lomonosov Moscow State University, Moscow,
Russian Federation.

Student.

ORCID 0009-0005-5633-4557.

E-mail: aleksandbelan@yandex.ru.